

Accesibilidad cognitiva, hacer tangible lo intangible

Las personas tendemos a simplificar por puro instinto, las asociaciones rápidas y el encuadrar los temas en diferentes cajones nos permite asimilar una gran cantidad de información.

Tal vez por eso, si hacemos el ejercicio de pensar en accesibilidad, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de una silla de ruedas o el símbolo de la accesibilidad para movilidad. También porque es el mensaje que recibimos, el citado símbolo se llamaba “de accesibilidad” a secas. Sin embargo, su denominación en la norma UNE 41501:2002 incluye su especificidad en cuanto a la asociación de la movilidad, con el mensaje subyacente de: la accesibilidad es más que un aspecto físico, es más que una rampa.

Afortunadamente, vamos avanzando en conceptos y ya sabemos que la accesibilidad tiene un apellido diferente de acuerdo con las necesidades que cubre. Si hablamos de accesibilidad física no referimos a barreras que nos resultan muy conocidas, por ejemplo, un desnivel que se supera a través de un ascensor o unas barras de apoyo al lado de un inodoro.

Si pensamos en la accesibilidad visual, puede que nos venga a la mente la imagen del braille y el pavimento tacto visual.

Respecto a la accesibilidad auditiva, seguramente la referencia sea la lengua de signos, los subtítulos o el bucle de inducción magnética, tal vez este último sea más desconocido.

Ilustración 1. Dos personas con un bucle magnético portátil. Foto: Ana Osés.

Y si hablamos de accesibilidad cognitiva, puede que nos quedemos en blanco, ya que se trata de un concepto más abstracto. Tanto la rampa,

como el braille y el bucle son elementos que podemos tocar, que podemos ver y que podemos racionalizar. En cambio, la accesibilidad cognitiva tiene un componente subjetivo amplio.

Antes de continuar con la accesibilidad cognitiva que es el tema de este artículo, convendría recordar que la unión de esas cuatro accesibilidades nos da como resultado la accesibilidad universal, recogida en diversas normativas y cuya recopilación daría para otro artículo.

Si bien la referencia de la accesibilidad cognitiva estaba implícita en la normativa de accesibilidad universal, fue necesaria una reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social a través de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, para incluir la accesibilidad cognitiva de forma explícita y tangible.

De esta manera esta ley menciona herramientas como la lectura fácil, los pictogramas y la señalización. Sin embargo, la accesibilidad cognitiva ya estaba recogida en el Código Técnico, cuyos parámetros analizaremos más adelante.

Pero antes, reflexionemos sobre lo que supone la accesibilidad cognitiva: es aquella que nos permite entender. En un edificio supone poder orientarse, saber dónde se encuentran las estancias, saber salir con seguridad, etcétera.

La falta de accesibilidad cognitiva genera angustia, estrés, desconcierto...en definitiva, malestar. Este malestar tiene diferentes grados y por eso tiene un componente subjetivo, es decir, hay personas que pueden llegar a orientarse solo con un plano, otras que no saber dónde se encuentran no les supone un problema y preguntan cómo llegar y a otras les genera una incapacidad. La discapacidad no se hace evidente si el entorno no presenta barreras, por eso hablamos de entornos discapacitantes y no de personas discapacitadas, es más correcto referirse a personas con discapacidad porque de esta manera no se define a las personas por sus circunstancias.

Imaginemos por ejemplo lo que puede suponer para una persona con autismo que no se siente cómoda fuera de su entorno y que tiene que ir a un edificio donde siente auténtica angustia porque no puede encontrar la salida. O una persona con Síndrome de Down que pierde la oportunidad

de trabajar porque la empresa no está bien señalizada y no encuentra el despacho en el que debe ejercer su actividad.

Desde la profesión de la arquitectura técnica podemos hacer mucho por mejorar la accesibilidad cognitiva y hacer que los espacios sean más comprensibles. El grado de detalle de nuestro trabajo implica estar de forma muy atenta en la ejecución para evitar problemas relativos a la accesibilidad como estancias mal iluminadas, puertas y mecanismos que no contrastan con el paramento, escasa señalización, etcétera.

Volviendo al inicio del artículo, hablamos de compartimentación de temas para entender los conceptos de forma más sencilla. No obstante, esto no nos puede llevar a entender los diferentes tipos de accesibilidad como compartimentos estancos y mucho menos entender la accesibilidad como algo desligado del diseño, las estructuras, la seguridad, en fin, hemos de considerar la accesibilidad como un hecho transversal.

Como veremos más adelante, parámetros de accesibilidad sensorial (como la señalización), influyen directamente en la accesibilidad cognitiva porque la falta de accesibilidad sensorial hace más difícil de percibir y de comprender el espacio.

Ilustración 2. A la izquierda vestíbulo sin pavimento táctil visual donde es difícil orientarse, a la derecha un vestíbulo cuyo pavimento ayuda a encontrar el mostrador de recepción y las rutas de salida. Fotos: Marcela Vega Higuera.

Por otra parte, continuando con las características de nuestra profesión, si bien llevamos la coordinación general, es muy posible que nos rodeemos de un equipo multidisciplinar que nos ayude a resolver aquellos temas con especialidad técnica. Es decir, contactaremos con profesionales de la electricidad y la fontanería para las instalaciones, lo mismo para las estructuras, la seguridad e incendios, la eficiencia energética, en fin. Sabemos que debemos tener conocimientos generales de todo, pero precisamente para saber a quién acudir cuando nos encontramos con un

tema específico. Pues bien, la accesibilidad es un tema específico en el que lo aconsejable es contar con profesionales cuya especialidad se enfoca en este ámbito.

La accesibilidad como cualquier otro aspecto de la arquitectura, necesita de personal técnico que sepa canalizar los deseos y necesidades de las personas, traducirlos y darles una solución tangible. La profesión implica ese conocimiento, no obstante, no debemos perder de vista que quienes conocen realmente las necesidades son las propias personas usuarias. Es por eso que en la accesibilidad es fundamental la validación por parte del público y en la accesibilidad cognitiva es un aspecto recogido en la normativa técnica.

Actualmente, la herramienta estandarizada con la que contamos desde el punto de vista técnico para medir la accesibilidad es el Informe de Evaluación del Edificio, contenido en el Libro del Edificio Existente.

Esta herramienta nos permite detectar deficiencias o aspectos mejorables en accesibilidad y contiene algunos elementos de accesibilidad cognitiva.

¿Tenemos suficientes herramientas para aplicar la accesibilidad cognitiva?

Lamentablemente todavía no contamos con una herramienta específica en este sentido, es necesario que se lleve a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, para contar con parámetros más concretos.

No obstante, el Libro del Edificio Existente en el Bloque II el Potencial de mejora de las prestaciones del edificio, siendo el capítulo A el dedicado a la Seguridad de utilización y accesibilidad, contamos con los siguientes apartados:

- Condiciones funcionales del edificio.
- Dotación de elementos.
- Dotación y características de la información y la señalización.

Por otra parte, el capítulo B de Seguridad contra incendios también incluye la accesibilidad cognitiva en:

- Condiciones de evacuación del edificio.

Si echamos un vistazo por diferentes herramientas para la elaboración de los Informes de Evaluación del Edificio de diferentes provincias españolas nos encontramos con una serie de preguntas generales como:

- El edificio dispone de al menos un **Itinerario accesible** que comunica una entrada principal con la vía pública y las zonas comunes exteriores.
- En el edificio, se dispone de un **Itinerario accesible** que salve los desniveles entre alguna entrada principal accesible al mismo y cualquiera de sus plantas (hasta las viviendas o zonas comunitarias y que no sean de ocupación nula).
- El edificio dispone de un **Itinerario accesible** que comunica en cada planta los accesos accesibles a ella con las zonas de uso público.
- Existe una reserva adecuada de **Plazas de aparcamiento accesible**.
- Las piscinas cumplen las características previstas en materia de **accesibilidad**.
- En las zonas de atención al público, el mobiliario y los puntos de atención existentes son **accesibles**.
- Los elementos accesibles y la señalización general del edificio, es conforme a la **normativa de aplicación**.

Así, por ejemplo, en el ITE del País Vasco nos encontramos con preguntas tan rotundas como:

- El edificio satisface completamente las condiciones de **accesibilidad**.

Seguramente si hacemos un análisis desglosado nos encontraremos algún aspecto mejorable que no nos permita poner un SÍ en mayúsculas.

¿Cómo es un elemento accesible?

Para definir la accesibilidad de un elemento arquitectónico, desde el punto de vista universal, es necesario pensar en las cuatro acciones que realizamos las personas para interactuar con el entorno y que están recogidas en la Norma UNE 170001:

- **Deambulaci3n**: el elemento nos permite un desplazamiento seguro y sin obstáculos tanto en horizontal como en vertical. No solo nos desplazamos por un pasillo, tambi3n lo hacemos a trav3s de ascensores y escaleras.

- **Aprehensión:** los elementos están a nuestro alcance y los podemos manipular de forma fácil. Por ejemplo, en una rampa, los pasamanos nos ofrecen un soporte seguro, podemos operar de forma sencilla el cerrojo de un aseo o no tenemos dificultades para accionar un interruptor de luz.
- **Localización:** sé dónde me encuentro y/o dónde están las personas o estancias que quiero localizar. Sé cuál es la ruta que debo elegir.

Ilustración 3. Señalización tacto visual en el aeropuerto de Tokio. Foto: Miren León Perfecto.

- **Comunicación:** puedo intercambiar información con otras personas o con el entorno.

Estos requisitos se conocen como criterios DALCO y son la manera de medir la accesibilidad yendo más allá de la discapacidad, pues si bien la accesibilidad es fundamental para las personas con discapacidad, resulta una medida de comodidad para toda la población.

Si analizamos lo anterior, vemos que a nivel cognitivo la localización y la comunicación son los parámetros que nos permiten entender el entorno. Sin embargo, unas buenas características de deambulación y aprehensión en su conjunto también nos van a ayudar de forma cognitiva.

Por ejemplo, una rampa bien diseñada tendrá unos pasamanos a ambos lados, dichos pasamanos nos ayudan a entender mejor lo que es una rampa, más allá de un simple plano inclinado. Además, si dicha rampa tiene pavimento tacto visual, será mucho más fácil identificar el desnivel.

Ilustración 4. Rampa en la estación de Akasaka. Foto: Miren León Perfecto.

Volviendo a las preguntas del Informe de Evaluación del Edificio, cuando vamos a responder la pregunta sobre un itinerario accesible, hemos de hacer las comprobaciones anteriores.

- **Deambulaci3n:** en este sentido el itinerario tendr1 un ancho adecuado, carecer1 de desniveles y elementos salientes.
- **Aprehensi3n:** los interruptores de dicho pasillo est1n situados a una altura adecuada y su dise1o permite el uso f1cil, por ejemplo, se pueden accionar con el pu1o, es decir la mano cerrada.
- **Localizaci3n:** puedo localizar f1cilmente el pasillo, las puertas si las tiene y no tengo incertidumbre en los puntos de cruce.
- **Comunicaci3n:** el pasillo est1 bien iluminado y hay se1ales de las diferentes estancias, as1 como la emergencia y la evacuaci3n.

Si hacemos el mismo ejercicio con las plazas de aparcamiento accesible, para poder dar una respuesta afirmativa al cumplimiento de la legislaci3n, deber1amos tener en cuenta:

- **Deambulaci3n:** el n1mero de plazas de aparcamiento corresponde con las requeridas en el edificio, siendo el m1nimo 1 (en el caso de edificios con viviendas accesibles el n1mero de plazas de aparcamiento ser1 equivalente). Est1 situada lo m1s pr3xima posible al acceso peatonal del aparcamiento, estando comunicada con un itinerario accesible (al cual le habremos aplicado la comprobaci3n anterior).
Por otra parte, as1 como el itinerario, cumplir1 los requisitos de ancho y de largo, contando con un 1rea de acercamiento.

- **Aprehensión:** las plazas de aparcamiento no cuentan con mecanismos ni elementos manipulables, por lo que esta comprobación no sería necesaria.
- **Localización:** puedo localizar la plaza cerca de la entrada y del itinerario accesible, su situación es lógica y no necesito hacer un esfuerzo adicional para situarme.
- **Comunicación:** la plaza está correctamente señalizada tanto en el pavimento como con una señal vertical que me permita verla desde lejos y desde varios ángulos.

Ilustración 5. Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, sin señalización vertical. Foto: Marcela Vega Higuera.

Y así podemos seguir con todos y cada uno de los elementos que desde el Informe de Evaluación del Edificio nos piden que verifiquemos.

Como vemos, la normativa tiene una serie de criterios objetivos que podemos implementar con facilidad, por ejemplo, no tenemos dudas sobre el ancho que debe tener un itinerario, la altura de un pasamanos o la señal vertical de una plaza de aparcamiento accesible.

También hay otros criterios que de forma equivocada los evaluamos con subjetividad cuando hay herramientas objetivas que nos permiten verificarlos. Es el caso de los contrastes, cuando en un elemento tenemos que verificar si se puede localizar fácilmente, uno de los indicadores es que dicho elemento contraste con su entorno para diferenciarse.

Pensemos en el caso de un pasillo con varias puertas, si el pasillo es totalmente blanco, el marco de las puertas también y las propias puertas

también, la percepción será de un pasillo homogéneo sin puertas, donde nos resultará complicado saber por dónde tenemos que entrar.

Ilustración 6. Pasillo con las paredes del mismo color de las puertas. Foto: Miren León Perfecto.

En cambio, si las puertas son de otro color o el marco de la puerta es de otro color, es más sencillo localizarlas. Para ello el contraste debe ser adecuado y ahí es donde corremos el peligro de no ser objetivos. Por ejemplo, una pared amarilla puede tener marcos de puertas marrones y nuestra comprobación nos parecerá adecuada, sin embargo, una persona con baja visión puede percibirlo como escaso. En aras de hacer una comprobación objetiva podemos usar herramientas de comprobación de contraste o aplicaciones, también podemos orientarnos con la tabla de la norma UNE 170002.

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
NO										
SI	SI									
NO	NO	SI								
NO	NO	NO	NO							
NO	NO	SI	NO	NO						
NO	NO	SI	NO	NO	NO					
NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO				
NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO			
SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI		

Ilustración 7. Tabla de contrastes elaborada a partir de la norma UNE 170002. Autora: Marcela Vega Higuera.

Tampoco es el objeto de este artículo hacer una comparativa de las herramientas de Libro del Edificio Existente o de los Informes de Evaluación del Edificio, pero si conviene que veamos que en algunas comunidades autónomas como en Navarra tenemos preguntas detalladas en cuanto a la señalización:

Dotación y características de la información y la señalización

Elementos accesibles

- Están señalizados mediante el "SIA".
 - Los ascensores accesibles.
 - Las plazas de aparcamiento accesibles, excepto las vinculadas a un residente.

Varias entradas

- Las **entradas que son accesibles** están señalizadas mediante el "SIA" complementado, en su caso, con flecha direccional.

Itinerarios alternativos

- Los **itinerarios que son accesibles** están señalizados mediante el "SIA" complementado, en su caso, con flecha direccional.

Ilustración 8. Señalización de entrada general y entrada accesible en la catedral de Múnich. Foto: Marcela Vega Higuera.

No obstante, vemos que se hace de una forma concreta solamente verificando si los elementos accesibles están señalizados con el símbolo de movilidad y en su caso si están complementados con una flecha direccional.

En cambio, en País Vasco la comprobación nos remite a la normativa del momento, que como sabemos de sobra, cambia y se actualiza constantemente.

Entonces debemos recurrir al sentido común y a unas pautas técnicas que son el corazón de nuestro trabajo, es decir, nuestra profesión se caracteriza por lo tangible, lo práctico y lo efectivo.

¿Qué debemos tener en cuenta para aplicar la accesibilidad cognitiva?

Como hemos visto anteriormente, en primer lugar, debemos considerar la accesibilidad como un hecho transversal de la obra, donde las características de todos y cada uno de los elementos nos van a ayudar a la localización y comprensión del entorno.

En segundo lugar, debemos considerar elementos específicos para ello, los cuales son:

Señalización

En los itinerarios hay zonas donde nos perdemos, se denominan puntos de incertidumbre y por lo general se trata de cruces de caminos donde hemos de tomar una decisión. Estos puntos que también se denominan encrucijadas son lugares en los que hemos de poner una señalización informativa y direccional.

La señalización informativa es la que nos indica dónde estamos, mientras la direccional nos da las indicaciones para localizar un destino y por lo tanto que podamos elegir una ruta.

La señalización no es solo un cartel, también podemos jugar con elementos ambientales para dar información de dónde estamos o más bien, permitir que las personas puedan diferenciar estancias y asociarlas a un recuerdo, haciendo mucho más sencillo el ejercicio cognitivo.

Pensemos por ejemplo en un hospital con varias plantas, todas iguales en configuración, los mismos pasillos, los mismos colores. El único recurso que tendremos para diferenciar las plantas es el cartel del número de planta y de la atención que allí se presta, por ejemplo: “Planta 3 – Oncología”. Pero si en ese hospital cada planta tiene un color distinto, ya estamos añadiendo un elemento de ayuda a la localización. Además, si al salir del ascensor hay un mural, una planta, una fuente, una escultura o cualquier elemento ambiental, cognitivamente la asociaremos a un elemento y nos podremos ubicar con más facilidad.

La señalización es un conjunto de elementos, como hemos comentado anteriormente, no son solo carteles o flechas en el suelo, debemos pensar en la señalización como un sistema.

Este sistema debe tener las siguientes características:

- Uso unificado de colores y tipografías.
- Uso de tipografías sin serifas. Las serifas son adornos en las letras que hacen que su lectura sea más difícil, por ejemplo, hay tipos de letra donde el número 3 se puede confundir con el número 8.

Ilustración 9. Comparativa entre fuente sin serifas y con serifas. Autora: Marcela Vega Higuera.

- Tamaños de letra de acuerdo con la distancia de lectura.
- Contraste adecuado entre los fondos y las tipografías, a la vez que los fondos contrastan con el paramento.
- Pictogramas homologados.

Los pictogramas homologados merecen un capítulo aparte en la accesibilidad cognitiva ya que es uno de los errores más comunes con los que nos encontramos.

Pictogramas homologados

Los pictogramas homologados son los que cumplen la norma ISO 9186 en donde están recogidos tanto las pautas de diseño como los protocolos de validación de los pictogramas.

La validación es una parte fundamental de la accesibilidad cognitiva, es un requisito recogido en las normas técnicas. Consiste en testar un diseño con un grupo diverso de personas, mediante una metodología específica que permite saber si el pictograma se entiende o no se entiende, por parte de la mayor parte de la población.

La validación es una manera de objetivar un criterio subjetivo como puede ser la comprensión. Como comentábamos al principio del artículo, hay personas que en un espacio se pierden mientras que otras en el mismo espacio se orientan, pero si analizando el espacio, es decir, validándolo,

llegamos a la conclusión que la mayoría de personas se pierde, entonces hemos identificado un problema de accesibilidad cognitiva. Lo mismo ocurre con los pictogramas: podemos hacer el ejercicio de pedirle a un grupo de personas que dibuje un pictograma de sala de reuniones, veremos que habrá dibujos de una mesa con sillas, otro incluirá personas, en otro se pondrán 2 personas hablando, etcétera.

Si hacemos el ejercicio inverso y le pedimos a un grupo diverso que nos diga que significa un dibujo, encontraremos diversas interpretaciones, pero como hemos dicho, podremos llegar a un consenso. La accesibilidad en ese caso tendrá en cuenta a la mayoría de las personas y otras es posible que necesiten un apoyo o una medida más específica.

Por ejemplo, por más accesible que hagamos un espacio cognitivamente hablando, encontraremos perfiles de personas que necesiten una persona de apoyo que les acompañe, al menos las primeras veces para identificar y aprender un itinerario. Sin embargo, esto no es óbice para que hagamos la máxima accesibilidad posible, porque de lo contrario no es que estemos dejando por fuera a una parte importante de la población, sino que estaremos creando una barrera incapacitante que va en contra de la igualdad de oportunidades y queda lejos de nuestro objetivo profesional que no es otro que mejorar la calidad de vida de todas las personas, mediante espacios seguros, claros, cómodos y cómo no, bien contruidos.

Veamos el ejemplo de estas 2 señalizaciones, en ambos casos se trata de la señalización de unos aseos ¿cuál entendemos mejor?

Ilustración 10. Señalización de aseos, a la izquierda ilustraciones a la derecha pictogramas homologados. Foto: Marcela Vega Higuera.

Iluminación

Estancias bien e iluminadas y claras no solo son fáciles de comprender, sino que también nos dan una sensación de bienestar y seguridad.

Ambientación

Como hemos comentado, podemos orientar a las personas también con olores, temperaturas y sensaciones. En este sentido asimismo es necesario pensar en la acústica y cómo el evitar ruidos y verberaciones genera tranquilidad, así como el comportamiento diferenciado de la acústica de los espacios ayuda a identificarlos.

Lectura fácil

La lectura fácil es una técnica de redacción que hace más comprensibles los textos, se utiliza sobre todo para documentos, pero también podemos implementar la lectura fácil en señalizaciones informativas y direccionales. La lectura fácil tiene unas pautas técnicas recogidas en la norma UNE 153101:2018, donde se reafirma la necesidad de accesibilidad visual para la comprensión, con indicadores como el tipo y tamaño de letra descritos anteriormente. Sin embargo, la lectura fácil va mucho más allá y sería objeto de otros artículos al respecto.

Epílogo

Para finalizar, no me gustaría terminar esta reflexión sin hablar de la accesibilidad cognitiva en la evacuación. Es cierto que la palabra accesibilidad nos hace pensar en el acceso, en entrar, pero también es necesario que salgamos de los edificios en condiciones de seguridad y comodidad.

En el Libro de Evaluación del Edificio, cuando evaluamos las condiciones de evacuación hemos de hacernos las mismas preguntas: ¿puedo desplazarme? ¿el extintor está al alcance de una persona de talla baja o en silla de ruedas? ¿se localiza fácilmente la ruta de evacuación y la salida de emergencia? ¿las señales se transmiten de forma visual y sonora?

Pensemos en una situación de emergencia, hasta la persona más acostumbrada a un espacio se puede encontrar con un momento de estrés o angustia que le impide pensar con claridad, cuando estamos bajo presión nuestras decisiones a veces no son lo más acertadas. En ese momento necesitaremos una **accesibilidad cognitiva** que nos permita salir sin ponernos en riesgo. Ahora pensemos en las personas que necesitan esa accesibilidad de forma permanente, seguro que nos cambia la mirada.